

ЖИНОЯТЧИЛИККА ҚАРШИ КУРАШИШДА ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ТАДБИРЛАРИНИ АҲАМИЯТИ ВА МАЗКУР ФАОЛИЯТДА ФУҚАРОЛАРНИ ҲУҚУҚ ВА ЭРКИНЛИКЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ

Султанходжаев Равшан Иркинович
Ўзбекистон Республикаси ИИБ Академияси
мустақил изланувчиси

Аннотация. Мақолада жиноятчиликка қарши курашишда тезкор бўлинмалар томонидан тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш, мазкур жараёнда шахсларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш масалалари ҳамда бу йўналишда тезкор-қидирув қонунчилигини такомиллаштиришга қаратилган таклифлар ёритилган.

Таянч сўзлар: тезкор-қидирув фаолияти, тергов ҳаракатлари, тезкор-қидирув тадбирлари, техник воситалар, телекоммуникация қурилмалари.

Аннотация. В статье освещены вопросы проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативными подразделениями по борьбе с преступностью, обеспечения прав и свобод личности в этом процессе, а также предложения, направленные на совершенствование законодательства об оперативно-розыскных мероприятиях в этом направлении.

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия, технические средства, телекоммуникационные устройства.

Abstract. The article highlights the issues of conducting operational investigative activities by operational units to combat crime, ensuring individual rights and freedoms in this process, as well as proposals aimed at improving the legislation on operational investigative activities in this direction.

Keywords: operative-search activity, investigative actions, operative-search activities, technical means, telecommunication devices.

Ички ишлар органлари тезкор-қидирув бўлинмалари томонидан “Тезкор-қидирув фаолиятини янада кучайтириш, ахборот технологияларидан

фойдаланган ҳолда содир этилаётган янги турдаги жиноятлар, шу жумладан, кибержиноятларни фош этиш бўйича тезкор-қидирув фаолиятини ислоҳ қилиш, қўшимча куч ва воситаларни жалб қилиш ҳамда ушбу жиноятларга қарши курашиш жараёнларида фуқароларнинг кадр-қиммати ва эркинлигини ҳимоя қилишнинг самарадорлигини ошириш¹ бугунги куннинг талабидир. Ушбу талабга жавоб бериш, жамиятдаги жиноятчиликка қарши мустақкам туриш, криминоген вазиятни доимий назоратда ушлаган ҳолда давлат сиёсати қўллаб қувватлаб бориш, бевосита ички ишлар органлари тезкор бўлинмаларининг вазифаларидан бири ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонуни 3-моддасига мувофиқ “Тезкор-қидирув фаолияти (кейинги ўринларда ТҚФ), ушбу қонун билан махсус ваколат берилган давлат органларининг тезкор бўлинмалари томонидан ТҚТ ўтказиш орқали амалга ошириладиган фаолият туридир”. Яъни, ТҚФ вазифалари асосан (тезкор-қидирув тадбирлари (кейинги ўринларда – ТҚТ)ни ўтказиш орқали ҳал қилинади. ТҚТ – муайян тактик мақсадларга эришишга йўналтирилган ўзаро муштарак ҳаракатлар тизимидир. Мазкур Қонун қабул қилингунига қадар ТҚТ “тезкор-қидирув чоралари” атамаси билан ифодаланиб келган ва ушбу фаолиятни амалга оширувчи органларнинг ёпиқ идоравий ҳужжатлари билан тартибга солинган эди.

ТҚТ мазкур фаолиятнинг энг муҳим таркибий қисмларидан бири ҳисобланиши сабабли, унинг тушунчасини аниқлаб олиш умуман ТҚФ учун муҳим назарий ва амалий аҳамият касб этади. Ушбу тушунчани Қонунда берилмаганлиги унинг жиддий камчиликларидан бири десак муболаға бўлмайди. Соҳа олимлари В.М.Атмажитов, Н.Н.Бекмуродов, В.Г.Бобров, С.Н.Гордеев, Б.Э.Закиров, С.И.Захарцев, В.А.Ильичев, Ш.О.Матёзов,

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон Фармонида 2-илова: 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясини “Инсон кадрини улуғлаш ва фаол маҳалла йили”да амалга оширишга оид давлат дастурининг II-бўлим 17-мақсади.

В.И.Михайлов, Р.Н.Рахимхўжаев, Т.Р.Саитбаев, А.А.Хамдамов, В.Каримов, А.Ю.Шумилов ва бошқалар ўз илмий ишларини муайян турдаги ТҚТни ўтказишни ҳуқуқий тартибга солиш масалаларига тўхталиб ўтганлар.

Ильичев В.А. ТҚТга қуйидагича таъриф берган: “ТҚТ - махсус ваколат берилган шахслар томонидан ТҚФ қонунчилигида назарда тутилган асослар ва тартибда муайян тезкор текширув ишжилди ёки дастлабки материаллар бўйича тадқиқот предметига кирувчи маълумотларни қўлга киритиш борасидаги тадбирлар (тадбирлар мажмуи)”². Яъни, ушбу таъриф “маълумотларни қўлга киритиш” билан чекланган. Таъкидлаш жоизки, айрим ҳолларда ТҚТ нафақат маълумотларни қўлга киритиш, балки бошқа мақсадлар учун ҳам ўтказилади. Масалан, жиноятчиларни ушлаш учун қулай шароит яратиш; қўмаклашувчи шахсларнинг хавфсизлигини таъминлаш ва ҳ.к.

ТҚТнинг тушунчасини тадқиқ этиш борасида Е.С.Лапин ҳам ҳисса қўшган бўлиб, у ТҚТга қуйидагича тушунча берган: “ТҚТ – ТҚФда (муайян тезкор ҳисоб ишжилди, сигнал, тезкор-текширув иши ва бошқа) қарор қабул қилиш учун зарур бўлган ахборотни қўлга киритиш усуллари”³. Ушбу тушунча ҳам ТҚТнинг барча хусусий белгиларини ифода этмайди. Чунки қўмаклашувчи шахсдан ахборот олиш жараёни ҳам ТҚФда қарор қабул қилиш учун зарур бўлгани ҳолда биз уни ТҚТ деб ҳисоблай олмаймиз. ТҚТни ТҚФнинг бошқа йўналишларидан фарқловчи хусусий белгиларидан бири, бу ТҚТнинг Қонунда белгиланган асослар ва шартларга биноан ўтказилишидир. Юқоридаги тушунчада эса бундай хусусий белгилар мавжуд эмас. Яна бир россиялик олим А.Ю.Шумилов “ТҚТ таркиби” тўғрисида фикр билдирган⁴. Яъни, у ТҚТ таркибини таснифлашда жиноят қонунчилигида мавжуд бўлган

² См.: *Ильичев В.А.* Оперативно-розыскная деятельность: Курс лекций. – М.: Эксмо, 2009. – С. 48.

³ См.: *Лапин Е.С.* Оперативно-розыскная деятельность. Правовые и теоретические основы: - М.: Издательство Юрайт, 2018. – С. 31.

⁴ См.: *Шумилов А.Ю.* Юридические основы оперативно-розыскных мероприятий. – М., 2008. – С. 57-58.

жиноят таркиби (объект, объектив томони, субъект, субъектив томони)ни асос қилиб олган. Унинг фикрича ТҚТ таркибини аниқлаб олмасдан туриб, ТҚТни бир-биридан фарқлаш ёки тезкор ходимнинг ҳаракатини ТҚТ сифатида баҳолаш қийинчилик туғдиради. Ушбу қарашларнинг баҳсли эканлигини асослаш учун қуйидаги фикрларни келтирамиз: авваламбор, жиноят ҳуқуқида жиноят таркиби муҳим аҳамият касб этади, чунки у шахсни жиноий жавобгарликка тортишнинг мажбурий шarti ҳисобланади. Яъни, бунда гап айнан жиноят, ноқонуний, ижтимоий хавфли қилмиш тўғрисида борса, ТҚТ таркиби тўғрисида эса гап тезкор бўлинмаларнинг нафақат қонуний ҳаракатлари, балки улар учун ўтказилиши мажбурий бўлган ҳаракатлар тўғрисида боради. Бу мажбурият “ТҚФ тўғрисида”ги Қонун, Жиноят-процессуал кодекси ва тезкор ходимларнинг мансаб вазифалари ва функцияларидан келиб чиқади. Шу боис ҳам А.Ю.Шумиловнинг нуқтаи-назарини шубҳа остига қўйиш мумкин.

Ҳозирги кунда мамлакатимиз соҳа мутахассислари орасида ТҚТнинг мазмун-моҳияти, тушунчаси, асосий белгилари ва тузилишини аниқлаштириш хусусида ягона нуқтаи-назар шакллантирилмаган. Бу борадаги айрим чоп этилган адабиётлар ва ўтказилган илмий тадқиқотларни ҳисобга олмаганда умуман чуқур ўрганишлар ўтказилмаган. Чоп этилган адабиётларда ҳам бир қатор жиддий хатолик ва камчиликлар учрайди. Масалан, муаллифлар А.К.Закурлаев ва Ю.С.Пулатовлар томонидан 2014 йилда чоп этирилган “Тезкор-қидирув фаолияти” ўқув қўлланмасидаги мавжуд ҳар-хиллик ва тафовутлар бунга яққол мисол бўла олади. Ўқув қўлланмада ТҚТга қуйидагича тушунча берилган: *“ТҚТ – бу ТҚФни амалга оширишда ўтказиладиган, тўлиқ рўйхати ТҚФ тўғрисидаги Қонунда белгиланган аниқ ҳаракатлар, ТҚФнинг таркибий элементларини ўзида ифодалайди, бу*

элементлар жамулжам ҳолда ТҚФни ташкил этади”⁵. Яъни, бу тушунчани шарҳлайдиган бўлсак ТҚТ ТҚФнинг таркибий элементларини ўзида ифода этади ва ушбу элементлар ТҚФни ташкил этади деб хулоса қилинган. Фикримизча, бу ерда муаллифлар янглиш ҳолда ТҚФнинг таркибий элементлари сифатида 16 та ТҚТга ишора қилишган кўринади. Тушунчанинг яна бир камчилиги, унда ТҚТнинг хусусий белгилари бўлган, уларни ўтказиш асослари ва шартларининг мавжуд эмаслиги ҳамда ТҚТнинг ўтказишдан кўзланган мақсад ифодаланмаган. Шунингдек, ўқув қўлланмада бир қатор ТҚТга берилган таърифлар ва уларни ўтказиш тартиблари жиддий хатоликлардан холи эмас. Хусусан, “Ниқобланган операция” ТҚТни ўтказиш тартиби ва унга тегишли вазифаларни ифодалашда, муаллифлар, ТҚФнинг қарийб барча вазифаларини санаб ўтганлар⁶. Бундай ёндошув мазкур тадбирнинг мазмун-моҳиятини умуман ўзгартириб юборади ҳамда амалиёт тезкор ходимларида мазкур ТҚТ тўғрисида нотўғри тасаввур яратилишига олиб келади ва пировардида бу соҳада қонунийликни таъминлашга салбий таъсир кўрсатади.

Юқоридаги таҳлиллардан ҳамда ТҚФ қонунчилиги талабларидан келиб чиқиб, ТҚТ тушунчасини қуйидагича ифодалаш мумкин: *Тезкор-қидирув тадбирлари – бу ТҚФнинг таркибий қисми бўлиб, ваколатли субъектлар томонидан қонунда белгиланган асослар ва шартларга биноан ошкора ва ноошкора усуллар ва воситалар уйғунлигида ўтказиладиган, ТҚФнинг вазифаларини ҳал этишга йўналтирилган ўзаро муштарак тадбирлар мажмуидир.*

ТҚТнинг ушбу тушунчадан келиб чиқадиган хусусиятлари қуйидагича:
1. ТҚТ ТҚФнинг таркибий қисми ҳисобланиши; 2. ТҚТнинг қонунда белгиланганлиги; 3. ТҚТни ўтказишдан кўзланган мақсад (ТҚФ вазифаларини

⁵ Қаранг: Закурлаев А.К., Пулатов Ю.С. Тезкор-қидирув фаолияти: Ўқув қўлланма. – Т.: ТДЮУ, 2014. – Б. 32-64.

⁶ Ўша жойда – Б. 51-52.

ҳал қилиш); 4. ТҚТ фақат махсус ваколатга эга субъектлар томонидан амалга оширилиши; 5. ТҚТнинг Қонунда белгиланган асослар ва шартларга биноан ўтказилиши; 6. ТҚТнинг ошқора, ноошқора усуллар ва воситалар уйғунлигида ўтказилиши.

Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академиясида малака оширган ТҚФни амалга оширувчи органлар тезкор бўлинмалари ходимлари фикрларини ўрганиш шуни кўрсатдики, ҳозирги кунда ТҚТнинг мазмун-моҳиятини аниқлаш, уларни ҳуқуқий тартибга солиш масалаларида ҳам бир қатор муаммоларга дуч келинмоқда. Чунки уларнинг айримлари бир-бирини такрорлайди, алоҳида ҳолларда эса уларни ўтказиш ва прокуратура билан келишиш масалаларида қийинчиликлар ва баҳсли ҳолатлар юзага келади. Бу ҳолат амалиёт тезкор бўлинмалари томонидан ТҚТни ўтказиш жараёнида қонунийликни таъминлаш нуқтаи-назаридан айрим қийинчиликлар келтириб чиқаради. Шу муносабат билан, ТҚТнинг рўйхати, уларни ўтказиш учун прокуратура билан келишиш ҳамда уларнинг натижаларидан жиноят процессида фойдаланиш билан боғлиқ томонларини такомиллаштириш лозим.

Юқоридаги ҳолатлар ТҚТнинг тўлиқ рўйхатини қайта кўриб чиқиш зарурлигини тақозо этади. Масалан, “Предметлар ва ҳужжатларни текшириш” ТҚТ “Қиёсий текширув учун намуналар йиғиш“ ТҚТнинг мантиқий давоми ҳисобланади ва бунда намуналар фақат қиёсий текшириш мақсадида йиғилади. Шу сабабли, таъкидлаш жоизки, бу икки ТҚТ муайян мақсадга, яъни тезкор қизиқиш туғдирувчи намуналарни тезкор йўллар билан қўлга киритиш ва уларни текшириш йўли билан жиноий фаолиятга алоқадорлигини аниқлашдан иборатдир. Шу сабабли уларни бирлаштириб, бир ТҚТ доирасида ўтказиш ва ушбу ТҚТни “*Намуналар йиғиши ва уларни текшириши*” деб номлаш мантиқан мақсадга мувофиқ бўлар эди.

Шунингдек, “Текшириш учун харид қилиш” ва “Назорат остида олиш” ТҚТ ўзаро узвий боғлиқ бўлиб, “Текшириш учун харид қилиш” ТҚТнинг

мақсади шахсининг қонунга хилоф фаолиятга алоқадорлигини дастлабки текшириш ва келгусида “Назорат остида олиш” ТҚТни ўтказиш учун асос яратиш ҳисобланади. Яъни, уларни бир тадбирнинг таркибий қисмлари ёки ўтказишнинг турлича тактик усуллари деб аташ мумкин. “Текшириш учун харид қилиш” ТҚТни ташкил қилиш ва ўтказиш тактикаси ТҚФни амалга оширувчи органларининг идоравий норматив ҳужжатлари билан тартибга солинган бўлиб, уларга кўра бу ТҚТ предметлар ёки товарлар харид қилиниб, сотувчи билан ҳисоб-китоб қилиниб, текширилганда уларнинг ноқонуний фаолиятга алоқадорлиги аниқланганидан сўнг яқунланган ҳисобланади (масалан, олинган кукунда гиёҳванд моддалар мавжудлиги аниқланганда)⁷. Яъни, бунда яққол жиноят аломатлари мавжуд ҳолда, ушбу тадбир натижалари “Назорат остида олиш” ТҚТни ўтказиш учун асос бўлади.

Ушбу бўлиниш амалий камчиликларга эга, чунки такрорий тадбирда ҳамма вақт ҳам ноқонуний модда ёки воситаларни харид қилишнинг имконияти бўлмаслиги мумкин. Бундай ҳолда илгари харид қилинган ноқонуний моддалар бўйича бирор бир ҳуқуқий ечимга келинмасдан, ушбу жиноят ҳисобдан яширилишига сабаб бўлиши мумкин. Шунингдек, бу икки ТҚТ прокурор билан келишган ҳолда ўтказилиши лозимлигини эътиборга оладиган бўлсак, бунда ҳам айрим муаммолар пайдо бўлиши мумкин.

ТҚТларини ўтказиш жараёнида қонунийликни таъминлаш билан боғлиқ кузатиладиган яна бир муаммо, бу айрим ТҚТнинг прокурор билан келишган ҳолда ўтказилиши билан боғлиқ масала бўлиб, Қонуннинг 16-моддасида қайд этилган ТҚТни ўтказиш шартларида “текшириш учун харид қилиш, назорат остида олиш ва назорат остида етказиб бериш прокурор билан албатта келишилган ҳолда амалга оширилади” деган талаб мустаҳкамланган. Бунинг сабаби шундаки, юқоридаги учта ТҚТни ўтказиш очик савдода сотилиши

⁷ Научно-практический комментарий к Закону Республики Узбекистан «Об оперативно-розыскной деятельности» / Отв. Редактор Ш.Т.Икрамов. – Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2015. – С. 127.

тақиқланган ёки муомалада бўлиши чекланган предметлар, моддалар ва маҳсулотларни (масалан, қурол, портловчи модда, гиёҳванд воситалар ва ҳ.к.) ноқонуний айланиши билан боғлиқдир. Яъни, муайян жиноятни фoш қилиш мақсадида тақиқланган предметларни харид қилган шахсни жавобгарликка тортилишдан сақлаш учун маълум ҳудуддаги прокурор билан аввалдан келишиб қўйиш тақозо этилади.

Аммо, ҳозирги кундаги амалиёт тажрибаси гувоҳлик беришича ушбу масалада ҳам қонунийликни таъминлаш нуқтаи-назаридан айрим камчиликлар кузатилмоқда. Айни пайтда Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти (кейинги ўринларда – Департамент) органларига юклатилган долзарб вазифалардан бири, бу истеъмол бозорини ҳимоя қилиш, нарх-навони асосиз ошиб кетишини олдини олишга қаратилган тадбирлар ўтказиш ҳисобланади. Мазкур вазифалар ижроси бўйича Департаментнинг тезкор бўлинмалари бир қатор ТҚТ, шу жумладан, “текшириш учун харид қилиш” ТҚТни ўтказишмоқда. Маълумки, бу тадбирлар жараёнида асосан озик-овқат, дори-дармон ва қишлоқ хўжалик маҳсулотлари харид қилиниб, улар очик савдода сотилиши тақиқланган ёки муомалада бўлиши чекланган предметлар, моддалар ва маҳсулотларни қаторига кирмайди ва бу ҳолда прокурор билан келишиш мантиққа тўғри келмайди. “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги Қонунда ҳам, соҳавий норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда ҳам бу ҳолат ҳуқуқий тартибга солинмаган. Шу боис, бу борада юзага келган аҳволни бартараф этиш мақсадида Қонуннинг 16-моддаси бешинчи хатбошисидаги жумлани қўйидаги таҳрирда бериш таклиф қилинади: “Текшириш учун харид қилиш, назорат остида олиш ва назорат остида етказиб бериш, **башарти очик савдода сотилиши тақиқланган ёки муомалада бўлиши чекланган предметлар, моддалар ва маҳсулотларни ўтказиш билан боғлиқ бўлса**, прокурор билан албатта келишилган ҳолда амалга оширилади”.

Таъкидлаш жоизки, “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги Қонун қабул қилинганга қадар “Текшириш учун харид қилиш” ва “Назорат остида олиш” ТҚТ ТҚФнинг усулларидан бири бўлган “Назоратли харид” доирасида, унинг алоҳида тактик усуллари сифатида ўтказиб келинган. Мазкур соҳадаги хорижий давлатлар тажрибасини ўрганиш кўрсатдики, бу каби ТҚТ бизнинг қонунчилигимизга яқин бўлган Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги давлатларининг ТҚФга оид қонунчилигида ҳам мавжуд бўлиб, улар ягона ТҚТ доирасида ўтказиб келинади. Масалан, Россия Федерацияси (6 модда 4 банди) ва Беларусда (11 модда 4 банди) - “проверочная закупка”, Молдовада “контрольные закупки и проверка поставок товаров и продукции, находящихся в свободном или ограниченном обороте” (6 модда f банди), Қозоғистонда “контрольные закупки” (11 модда 2 қисм), Тожикистонда “проверочная закупка” (6 модда 4 банди), Қирғизистонда “проверочные закупки” (7 модда 4 банди), Озарбайжонда “получение товара в порядке контроля” (10 модда 12 банди) ва Туркменистонда “контрольные закупки” (9 модда 4 банди). Шу боис, ушбу икки ТҚТни бирлаштириб, уларни бир тадбир доирасида ўтказиш ва уни “Назорат остида харид қилиш” деб аташ мақсадга мувофиқ, чунки бу ҳолда предмет, товар олди-сотдиси ёки хизмат кўрсатишдан ташқари айирбошлаш, ҳада қилиш, гаров ёки ижарага бериш каби турларини қўллаш мумкин.

ТҚТни ўтказиш жараёнида инсон ҳуқуқ ва эркинликларига риоя этиш ҳамда қонунийликни таъминлаш вазифаларини самарали ҳал қилиш учун ТҚТларини таснифлаш масаласи муҳим аҳамиятга эга. Таъкидлаш жоизки, ҳозирги кунда тезкор-қидирув фанида ТҚТнинг ягона мукамал таснифи йўқ. А.К.Закурлаев ва Ю.С.Пулатовлар ТҚТни ўтказиш тартибига кўра қуйидагича таснифлайди: 1) фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқларига бўлган муносабатга қараб; 2) яширинлик даражасига қараб; 3) техника воситаларидан фойдаланилишига қараб; 4) фойдаланилаётган тезкор-техника кучлари ва

воситаларининг тааллуқлилигига қараб⁸. Ушбу таснифлаш мукамалликдан йироқ бўлиб, унда ТҚТни хусусий белгилари бўйича фарқлашнинг деярли имкони йўқ.

А.А.Хамдамов, Т.Р.Саитбаев, Р.Н.Рахимхўжаевлар ТҚТни таснифлашнинг қуйидаги вариантыни таклиф қилишган: а) ахборотларни олишга мослаштирилган криминалистик усуллар (сўров, маълумотлар тўплаш, қиёсий текширув учун намуналар йиғиш, текшириш учун харид қилиш, предметларни ва ҳужжатларни текшириш, тезкор кузатув, шахснинг айнанлигини аниқлаш, турар жойларни ва бошқа жойларни, биноларни, иншоотларни, жойнинг участкаларини ва транспорт воситаларини текшириш, тезкор эксперимент); б) ахборотларни изловига оид бўлган тадбирлар (почта, курьерлик жўнатмаларини, телеграф хабарларини ва бошқа хабарларни назорат қилиш, телефонлар ва бошқа сўзлашув қурилмалари орқали олиб бориладиган сўзлашувларни эшитиш, абонентлар ва абонент қурилмалари ўртасида боғланишлар тўғрисида ахборот олиш); ниқобланган усулларга асосланган операциялар (тезкор киритиш ва назорат остида етказиб бериш)⁹.

В.Каримовнинг илмий қарашига кўра, ТҚТларининг ички мазмуни бўйича асосий ва ёрдамчи ҳаракатларга бўлган ҳолда кўриб чиққан. Асосий ҳаракатлар – тайёрланаётган, содир этилаётган ва содир этилган жиноятларнинг барча иштирокчиларини аниқлаш ва уларнинг жиноий ҳаракатларини фош этиш билан боғлиқ ахборотни олишга қаратилган.

Ёрдамчи ҳаракатлар – фақат мақсадга эришиш учун зарур бўлган шароитларни яратишга қаратилган бўлиб, уларга қуйидагилар киради:

⁸ Рахимхўжаев Р.Н. “Ички ишлар органлари томонидан тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишни ҳуқуқий таъминлашни такомиллаштириш” ю.ф.ф.д. диссертацияси. – Т.: ИИВ Академияси, 2022. – Б. 23-24.

⁹ См.: Горяинов К.К., Кваша Ю.Ф., Сурков К.В. Федеральный закон об оперативно-розыскной деятельности: Комментарий. – М., 1997. – С. 240-241.

тезкор вазиятни таҳлил қилиш, баҳолаш ва унинг ўзгариши эҳтимолини башорат қилиш;

кучлар (иштирокчилар)нинг ҳисобини олиш, уларга йўл-йўриқ бериш, зарур уст бош, ниқоблаш ҳужжатлари, махсус техник воситалар билан таъминлаш;

мўлжалланган тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишни таъминловчи афсоналар ишлаб чиқиш, тегишли шароитлар яратиш;

далиллар тўплаш, сақлаш ва улардан фойдаланиш имкониятини таъминловчи усуллар ишлаб чиқиш.¹⁰

А.Ю.Шумилов эса ТҚТни учта тоифага бўлиб таснифлайди: *биринчи тоифага (оддий) фуқароларнинг ҳуқуқларини чекламайдиган ТҚТ*: сўров, маълумотлар тўплаш, қиёсий текширув учун намуналар йиғиш, текшириш учун харид қилиш, предметларни ва ҳужжатларни текшириш, тезкор кузатув, шахсинг айнанлигини аниқлаш, турар жойларни ва бошқа жойларни, биноларни, иншоотларни, жойнинг участкаларини ва транспорт воситаларини текшириш, тезкор эксперимент тезкор киритиш ва назорат остида етказиб бериш абонентлар ва абонент қурилмалари ўртасида боғланишлар тўғрисида ахборот олиш (фуқароларнинг шахсий ҳаётига аралашмасдан); *иккинчи тоифа (фуқароларнинг ҳуқуқларини чеклайдиган) ТҚТ* қаторига тезкор экспериментдан ташқари қолган барча ТҚТни киритади; *учинчи тоифага (махсус) эса тезкор экспериментни киритади*¹¹.

Юқоридаги олимларнинг айрим мулоҳазаларига қўшилган ҳолда, таъкидлаш жоизки, улардаги умумий камчилик, бизнинг фикримизча, бу уларнинг ТҚТнинг номланиши ва уларни намунавий режага биноан

¹⁰ Каримов В. Ўзбекистон Республикасининг Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисидаги қонунига илмий-амалий шарҳ. – Т.: Ўз.Р Бош прокуратураси Академияси, 2021. – Б.114.

¹¹ См.: Шумилов А.Ю. Юридические основы оперативно-розыскных мероприятий. – М., 2008. – С. 204-205.

тизимлашишга бўлган уринишлари деб ҳисоблаш мумкин. Ваҳоланки, ҳар бир ТҚТ нафақат намунавий режага мос ҳолда ўтказилади. Шу боис, ТҚТни авваламбор бошқа, яъни қонунийликни таъминлашга ҳисса қўшувчи алоҳида муҳим асосларга биноан таснифлаш тўғри бўлар эди.

Бизнинг фикримизга кўра, ТҚФ қонунчилиги талаблари ва амалиёт тажрибасидан келиб чиқиб, ТҚТни шартли равишда учта гуруҳга бўлиб таснифлайди: а) *тезкор бўлинма ходимлари ташаббуси билан ўтказиладиган ва санкциялаш талаб қилинмайдиган* (сўров; маълумотлар тўплаш; қиёсий текширув учун намуналар йиғиш; предметлар ва ҳужжатларни текшириш; шахсинг айнанлигини аниқлаш; жойлар, бинолар, иншоотларни. жой участкаларини ва транспорт воситаларини текшириш (бунда “маълумотлар тўплаш” ТҚТ таркибига кирувчи “банк сирини ташкил этувчи маълумотларни олиш” ҳамда “турар жойларни текшириш” билан боғлиқ ҳаракатлар прокурор санкциясига биноан ўтказиб келинмоқда); б) *тезкор бўлинма раҳбарининг қарори асосида ўтказиладиган* (текшириш учун харид қилиш; назорат остида олиш; тезкор кузатув; тезкор киритиш; назорат остида етказиб бериш; ниқобланган операция; тезкор эксперимент); в) *прокурор санкцияси асосида ўтказиладиган* (турар жойларни текшириш; банк сирини ташкил этувчи маълумотларни олиш); г) *прокурор билан келишиб ўтказиладиган* (текшириш учун харид қилиш; назорат остида олиш; назорат остида етказиб бериш); д) *суд рухсати асосида ўтказиладиган* (почта, курьерлик жўнатмалари ва телеграф хабарларини назорат қилиш; телефонлар ва бошқа телекоммуникация қурилмалари орқали олиб бориладиган сўзлашувларни эшитиб **туриш, улар орқали узатиладиган ахборотни олиш; абонентлар ёки абонент қурилмалари ўртасидаги боғланишлар тўғрисида ахборот олиш**) ТҚТ. Бундай таснифлашнинг асоси сифатида, *биринчидан*, ТҚТнинг мураккаблигига кўра; *иккинчидан*, ТҚФнинг кучлари ва воситаларидан фойдаланиш имкониятларига кўра;

учинчидан, бу жараёнда фуқароларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларига дахл қилиниш даражасига кўра; *тўртинчидан*, мансабдор шахсларнинг ТҚТни ўтказишга рухсат бериш ваколатларига кўра ва *бешинчидан*, ТҚТ натижаларидан жиноят процессида фойдаланиш имкониятларига кўра тизимлаш қулай деб ҳисоблаймиз.

Мамлакатимизда жиноятчиликка қарши курашда ТҚФни халқаро стандартлар ва илғор хорижий тажрибани инобатга олган ҳолда такомиллаштириш, шунингдек 2023 йил 1 майда кучга кирган янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 31-моддаси талабларидан келиб чиқиб, ТҚТни ўтказишда шахснинг конституциявий ҳуқуқлари ва эркинликларига риоя қилиш ҳамда қонун устуворлиги принципларини рўёбга чиқариш мақсадида инсон ҳуқуқ ва эркинликларини чеклаган ҳолда ахборот олишга қаратилган айрим ТҚТни ўтказиш, ТҚФни амалга оширувчи орган ходимининг, мазкур орган раҳбари билан келишиб қабул қилган қарорига кўра, фақат суднинг қарорига биноан ўтказилиши белгилаб қўйилди. Бу борадаги хорижий давлатлар тажрибаси далолат беришича, Америка Қўшма Штатлари, аксарият Европа ва Мустақил Ҳамдўстлик Давлатларида бу каби ТҚТни ўтказишга суд қарори орқали йўл қўйилади.

Юқоридаги таҳлиллардан келиб чиқиб хулоса қилиш мумкинки, ҳозирги кунда ТҚТ билан боғлиқ жиддий муаммолардан бири – бу фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларига дахл қилувчи ТҚТни ўтказишни тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни янги таҳрирда қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси Конституцияси талаблари асосида такомиллаштириш заруриятидир.

Шу муносабат билан, “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги Қонуннинг 16-моддаси биринчи қисмининг биринчи жумласи қуйидаги таҳрирда баён этиш таклиф этилади: “Почта, курьерлик жўнатмалари ва телеграф хабарларини назорат қилиш, **телефонлар ва бошқа**

телекоммуникация қурилмалари орқали олиб бориладиган сўзлашувларни эшитиб туриш, улар орқали узатиладиган ахборотни олиш, абонентлар ёки абонент қурилмалари ўртасидаги боғланишлар тўғрисидаги ахборотни олишга қаратилган тезкор-қидирув тадбирларининг ўтказилишига суд қарори асосида йўл қўйилади”;

биринчи қисмнинг иккинчи жумласи қуйидаги таҳрирда баён этиш таклиф этилади: “Турар жой дахлсизлигига бўлган ҳуқуқларни чекловчи, шунингдек банк сирини ташкил этувчи маълумотларни олишга қаратилган тезкор-қидирув тадбирларининг ўтказилишига прокурор санкцияси асосида йўл қўйилади, бундан қонунчиликда белгиланган ҳоллар мустасно”;

Мазкур модданинг иккинчи қисмидаги “*прокурор*” сўзи “судья” сўзи билан алмаштирилмоқда. Иккинчи қисм, “Турар жой дахлсизлигига бўлган ҳуқуқларни чеклашга қаратилган тезкор-қидирув тадбирини ўтказишга тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи орган раҳбари томонидан тасдиқланган қарор асосида йўл қўйилади, прокурор бу ҳақда йигирма тўрт соат ичида албатта хабардор қилинади” деган таҳрирдаги сўзлар билан тўлдириш.

Модданинг учинчи қисмидаги “*прокурорнинг санкциясини*” сўзлари, “судьянинг қарорини” сўзлари билан алмаштирилмоқда. Тўртинчи қисмидаги “*прокурор*” сўзи “судья” сўзи билан алмаштириш.

Еттинчи қисмидаги “*узатиладиган ахборотни олиш*” сўзларидан сўнг, “абонентлар ёки абонент қурилмалари ўртасидаги боғланишлар тўғрисидаги ахборотни олиш” сўзлари билан тўлдириш.

Мазкур Қонуннинг 21-моддаси номланишидаги “*прокурор*” сўзидан сўнг “ёки судья” сўзи билан тўлдириш таклиф этилмоқда. Модданинг биринчи қисмидаги “*ёзишмалар, телефон орқали сўзлашувлар ва бошқа сўзлашувлар, алоқа тармоқлари орқали узатиладиган почта, курьерлик жўнатмалари ва телеграф хабарлари сир сақланиши ҳуқуқларини чекловчи, шунингдек*

абонентлар ёки абонент қурилмалари ўртасидаги боғланишлар тўғрисида ахборот” деган сўзлар чиқариш.

Мазкур моддани қуйидаги таҳрирдаги тўртинчи – еттинчи қисмлар билан тўлдириш таклиф этилмоқда: “Тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи орган томонидан почта, курьерлик жўнатмалари ва телеграф хабарларини назорат қилиш, **телефонлар ва бошқа телекоммуникация қурилмалари орқали олиб бориладиган сўзлашувларни эшитиб туриш, улар орқали узатиладиган ахборотни олиш**, абонентлар ёки абонент қурилмалари ўртасидаги боғланишлар тўғрисидаги ахборотни олишга қаратилган тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишга рухсат бериш ҳақидаги илтимоснома Ўзбекистон Республикаси Олий суди раисига, Раис ўринбосари – жиноят ишлари бўйича судлов ҳайъати раисига, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар умумюрисдикция судлари раиси ўринбосари – жиноят ишлар бўйича судлов ҳайъати раисига, Ўзбекистон Республикаси Ҳарбий суди раиси ўринбосарига кўриб чиқиш учун юборилади. Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар умумюрисдикция судлари раиси ўринбосари – жиноят ишлар бўйича судлов ҳайъати раиси, Ўзбекистон Республикаси Ҳарбий суди раиси ўринбосарининг иштирокини истисно этувчи ҳолатлар мавжуд бўлганда, мазкур судларнинг раислари томонидан кўриб чиқилади.

Қарор фақатгина махсус ҳужжатлар билан ишлашга ҳамда тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишга рухсат бериш ваколатига эга бўлган судья томонидан томонларнинг иштирокисиз яқка тартибда ёпиқ тарзда тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи орган томонидан судга тақдим қилинган вақтдан уч соат кечиктирмасдан кўриб чиқилади.

Судья қарорни кўриб чиқиб, уни қаноатлантириш ёки рад этиш ҳақида асослантирилган ажрим чиқаради. Рад этилган ажрим устидан йигирма тўрт

соат ичида ташаббускор томонидан шикоят берилиши мумкин. Шикоят апелляция инстанцияси судига топширилади.

Қарорни қаноатлантириш рад этилган тақдирда, мазкур масала бўйича такроран судга муружаат қилишга ушбу ҳаракатни ўтказишни тақозо этадиган янги ҳолатлар юзага келганда йўл қўйилади”.

Шу билан бирга, бу каби тартиб-таомилларни нафақат “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги Қонунда, балки Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг тегишли бобларидаги нормаларда тартибга солиш заруриятидан келиб чиқиб Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг “Телефонлар ва бошқа телекоммуникация қурилмалари орқали олиб бориладиган сўзлашувларни эшитиб туриш, улар орқали узатиладиган ахборотни олиш”га оид 21-боби таҳририни ҳам юқоридаги талаблар асосида шакллантириш лозим. Шунингдек, мазкур кодексни “Абонентлар ёки абонент қурилмалари ўртасидаги боғланишлар бўйича ахборот олиш” деб номланувчи янги боб билан тўлдириш ҳамда бу тергов ҳаракатини ўтказиш билан боғлиқ масалаларни бобнинг тегишли моддаларида тартибга солиш, бу соҳада шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш ва қонунийликни таъминлаш нуқтаи-назаридан мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон Фармонида 2-илова: 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясини “Инсон кадрини улуғлаш ва фаол маҳалла йили”да амалга оширишга оид давлат дастури
2. *Ильичев В.А.* Оперативно-розыскная деятельность: Курс лекций. – М.: Эксмо, 2009. – С. 48.
3. *Латин Е.С.* Оперативно-розыскная деятельность. Правовые и теоретические основы: - М.: Издательство Юрайт, 2018. – С. 31.

4. *Шумилов А.Ю.* Юридические основы оперативно-розыскных мероприятий. – М., 2008. – С. 57-58.
5. *Закурлаев А.К., Пулатов Ю.С.* Тезкор-қидирув фаолияти: Ўқув кўлланма. – Т.: ТДЮУ, 2014. – Б. 32-64.
6. Научно-практический комментарий к Закону Республики Узбекистан «Об оперативно-розыскной деятельности» / Отв. Редактор Ш.Т.Икрамов. – Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2015. – С. 127.
7. *Рахимхўжаев Р.Н.* “Ички ишлар органлари томонидан тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишни ҳуқуқий таъминлашни такомиллаштириш” ю.ф.ф.д. диссертацияси. – Т.: ИИВ Академияси, 2022. – Б. 23-24.
8. *Горяинов К.К., Кваша Ю.Ф., Сурков К.В.* Федеральный закон об оперативно-розыскной деятельности: Комментарий. – М., 1997. – С. 240-241.
9. *Каримов В.* Ўзбекистон Республикасининг Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисидаги қонунига илмий-амалий шарҳ. – Т.: Ўз.Р Бош прокуратураси Академияси, 2021. – Б.114.
10. *Шумилов А.Ю.* Юридические основы оперативно-розыскных мероприятий. – М., 2008. – С. 204-205.